

Peran Akuntansi Manajemen dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Perusahaan

Meika Saphira Zahra¹, Salsah Permatasari², Zahra Aulia³, Dhea Puspita Cahyani⁴, Nona Piliyana⁵

¹Universitas Bina Sarana Informatika, jarzahraulia@gmail.com, ²Universitas Bina Sarana Informatika,
64225071@bsi.ac.id

ABSTRACT

Management accounting plays a crucial role in helping companies achieve better performance, particularly in terms of efficiency and effectiveness. Through a well-applied management accounting system, organizations can collect, process, and present information needed for planning and controlling their operational activities. This role allows management to make more accurate decisions because the information provided is not limited to financial figures but also includes analyses that reflect the company's real conditions. In terms of efficiency, management accounting helps organizations use their resources wisely and cost-effectively so that every expense contributes optimally to the company's goals. Meanwhile, in terms of effectiveness, management accounting ensures that every strategy and activity carried out truly supports the overall objectives of the company. When properly implemented, management accounting functions not only as an administrative tool but also as a foundation for improving productivity, minimizing waste, and strengthening managerial performance. Therefore, understanding and applying management accounting effectively can be a key factor for companies to maintain stability, enhance competitiveness, and achieve sustainable long-term success.

Keywords: Management Accounting, Efficiency, Effectiveness, Company Performance, Decision Making

ABSTRAK

Akuntansi manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam membantu perusahaan mencapai kinerja yang lebih baik, terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas. Melalui sistem akuntansi manajemen, perusahaan dapat mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan untuk merencanakan serta mengendalikan kegiatan operasional. Peran ini membuat manajemen lebih mudah dalam mengambil keputusan yang tepat karena data yang dihasilkan bukan hanya berupa angka, tetapi juga analisis yang menggambarkan kondisi nyata di dalam perusahaan. Dalam hal efisiensi, akuntansi manajemen membantu perusahaan menggunakan sumber daya yang ada secara hemat dan tepat sasaran, sehingga biaya yang dikeluarkan dapat memberikan hasil yang maksimal. Sementara itu, dari sisi efektivitas, akuntansi manajemen berperan dalam memastikan bahwa setiap kegiatan dan strategi yang dijalankan benar-benar mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Dengan penerapan yang baik, akuntansi manajemen tidak hanya menjadi alat bantu administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai dasar dalam meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, dan memperkuat kinerja manajerial. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan akuntansi manajemen yang tepat dapat menjadi faktor kunci bagi perusahaan dalam menjaga stabilitas, meningkatkan daya saing, serta mencapai keberhasilan jangka panjang secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntansi Manajemen, Efisiensi, Efektivitas, Kinerja Perusahaan, Pengambilan Keputusan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam dunia bisnis modern yang penuh tantangan dan perubahan cepat, perusahaan dituntut untuk mampu mengelola sumber daya secara efisien dan efektif agar tetap bertahan serta bersaing di pasar global. Akuntansi manajemen menjadi salah satu instrumen penting yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut. Akuntansi manajemen berperan penting dalam memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi manajemen untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang tepat. Informasi ini tidak hanya membantu dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan, tetapi juga menjadi dasar untuk menilai kinerja dan menentukan strategi perbaikan yang berkelanjutan (Sahat Maasi Sigalingging & Anwar Hasan, 2024). Integrasi akuntansi manajemen dalam budaya organisasi mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing perusahaan. Dengan dukungan sistem informasi manajemen yang handal, akuntansi manajemen dapat berfungsi sebagai penghubung antara aspek keuangan dan operasional organisasi, sehingga seluruh aktivitas dapat berjalan secara terukur dan selaras dengan tujuan strategis Perusahaan (Nur Aryanto et al., 2025).

Akuntansi manajemen bukan hanya berfungsi sebagai alat pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola yang baik (*good governance*), karena menyediakan data dan analisis yang membantu manajemen dalam membuat keputusan yang rasional dan akuntabel. Akuntansi manajemen memungkinkan manajer untuk memahami kinerja perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta menjadi alat pengawasan yang membantu mencegah pemborosan dan ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya (Usman et al., 2022).

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa peran akuntansi manajemen sangat krusial dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Efisiensi berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam menggunakan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output maksimal, sedangkan efektivitas berkaitan dengan sejauh mana kegiatan perusahaan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, akuntansi manajemen tidak hanya menyajikan data, tetapi juga memberikan analisis mendalam yang membantu manajemen memahami hubungan antara aktivitas operasional dan hasil keuangan.

RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berpusat pada “Bagaimana akuntansi manajemen berperan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan?” Meskipun akuntansi manajemen telah digunakan sebagai alat bantu dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan, masih banyak organisasi yang belum mampu menerapkannya secara optimal untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.

TUJUAN DAN RUANG

LINGKUP

Jurnal ini bertujuan untuk melakukan tinjauan literatur yang sistematis dengan beberapa tujuan utama, yaitu: (1) mengkaji dasar teori mengenai peran akuntansi manajemen dalam membantu perusahaan mencapai efisiensi dan efektivitas kerja; (2) menganalisis bagaimana penerapan akuntansi manajemen dapat mendukung penggunaan sumber daya secara hemat dan tepat sasaran; (3) menelaah fungsi akuntansi manajemen dalam proses perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja perusahaan; serta (4) menggabungkan hasil kajian tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana akuntansi manajemen berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan secara keseluruhan.

AKUNTANSI MANAJEMEN

Akuntansi manajemen seringkali disebut sebagai akuntansi manajerial dan dapat didefinisikan sebagai proses penyediaan informasi keuangan dan sumber daya untuk digunakan oleh tim internal organisasi dalam pengambilan keputusan (Durana et al., 2021).

Dalam prosesnya, informasi dan laporan keuangan seperti faktur dan neraca keuangan digunakan sebagai bahan pertimbangan para pemangku kepentingan guna mengambil keputusan yang lebih baik dan akurat, mengendalikan perusahaan, serta mengembangkan bisnis ke jalur yang sesuai (falih Chichan & Alabdullah, 2021).

Berbeda dengan akuntansi keuangan yang mengumpulkan data akuntansi untuk membuat laporan keuangan, akuntansi manajemen mengumpulkan data untuk mengetahui kualitas suatu bisnis berdasarkan metrik operasionalnya guna membuat rencana bisnis terbaik dengan memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian (Alabdullah et al., 2021). Akuntansi Manajemen yaitu untuk membantu manajemen membuat rencana untuk tujuan ekonomi yang logis dan membuat keputusan, akuntansi manajemen adalah penerapan prosedur dan konsep yang relevan dalam memproses data ekonomi historis dan

yang dapat diproyeksikan dari unit perusahaan (Fakhimuddin et al., 2021). logis untuk mencapai tujuan. Akuntansi manajemen adalah jenis akuntansi manajemen yang menghasilkan informasi keuangan yang banyak digunakan oleh pengguna internal perusahaan. Manajemen akuntansi diperlukan untuk menyediakan data yang dibutuhkan oleh manajemen untuk melakukan proses manajemen (falih Chichan & Alabdullah, 2021). (Usman et al., 2022)

PERAN AKUNTANSI MANAJEMEN

Peran akuntansi manajemen penting dalam menyediakan data yang dibutuhkan manajemen dalam menjalankan proses-proses manajerial. Proses ini bertujuan memberikan informasi yang berguna bagi manajer dalam hal pengendalian, koordinasi, dan perencanaan. Menurut Usman et al. (2022), ada beberapa jenis akuntansi manajemen antara lain:

a. Pengendalian (kontrol) merupakan metode yang digunakan manajemen untuk mendorong agen bekerja dengan cara yang optimal dan efisien dalam rangka mencapai target perusahaan atau unit tertentu. Data akuntansi berfungsi sebagai sarana komunikasi, motivasi, menarik perhatian, serta dasar evaluasi dalam proses pengendalian.

b. Koordinasi (organisasi) merupakan proses yang bertujuan menyatukan usaha dari berbagai pihak dalam organisasi agar selaras menuju tujuan yang sama.

c. Perencanaan (pengorganisasian) adalah proses membuat keputusan mengenai langkahlangkah yang akan diambil di masa mendatang. Perencanaan ini dapat mencakup lingkup unit tertentu maupun keseluruhan organisasi.

Peran manajemen mengacu pada jenis perilaku manajemen. Seorang manajer adalah seseorang yang mengawasi pengelolaan sumber daya, termasuk orang, waktu, peralatan, dan data keuangan. Jadi kinerja seorang manajer dievaluasi dari seberapa berhasil dia menangani sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya (Lisa, 2021). Semakin baik mereka dianggap sebagai dirinya sendiri, semakin rapi, terorganisir, dan indah apa yang mereka tangani. Sebagai seorang manajer, ia harus melakukan tugasnya secara etis (Alabdullah et al., 2021).(Ilmu et al., 2025)

PEMBAHASAN

Pembahasan ini meliputi bagaimana akuntansi manajemen berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan berdasarkan hasil kajian literatur. Secara umum, akuntansi manajemen berfungsi sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan manajemen

untuk membantu proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas operasional. Informasi tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi, mengurangi pemborosan, dan memastikan bahwa setiap sumber daya dimanfaatkan secara optimal sesuai tujuan organisasi.

Dari aspek efisiensi, akuntansi manajemen memberikan dukungan melalui berbagai alat analisis seperti pengendalian biaya, penyusunan anggaran, dan evaluasi selisih. Melalui informasi biaya yang detail dan tepat, manajemen dapat mengetahui bagian mana yang mengalami kelebihan beban biaya maupun ketidakefisienan. Data ini memudahkan perusahaan melakukan perbaikan, mengatur kembali penggunaan sumber daya, serta menekan pengeluaran yang tidak diperlukan. Literatur juga menunjukkan bahwa penerapan akuntansi manajemen yang konsisten dapat meningkatkan kinerja operasional secara signifikan, terutama dalam proses produksi, distribusi, dan pengelolaan keuangan internal.

Dari sisi efektivitas, akuntansi manajemen berperan memastikan bahwa aktivitas dan strategi perusahaan berjalan searah dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Informasi yang disajikan tidak hanya berupa angka, tetapi juga analisis kondisi operasional yang membantu manajemen memahami apakah kegiatan yang dilakukan sudah memberi hasil yang diharapkan. Sistem

pengukuran kinerja, laporan internal, serta evaluasi kebijakan menjadi alat penting yang membantu manajemen memastikan pencapaian target berjalan sesuai rencana.

Selain itu, akuntansi manajemen juga memberikan pengaruh terhadap kualitas pengambilan keputusan manajerial. Dengan adanya informasi yang terstruktur dan relevan, manajer dapat menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan, mengidentifikasi hambatan dalam proses operasional, serta menentukan tindakan yang lebih tepat untuk meningkatkan produktivitas. Hal ini juga mendukung perusahaan dalam mengembangkan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa akuntansi manajemen tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan internal, tetapi juga sebagai sistem strategis yang membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Dengan pengelolaan informasi yang baik, perencanaan menjadi lebih terarah, keputusan lebih rasional, dan pelaksanaan kegiatan lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, akuntansi manajemen memiliki peran penting dalam memperkuat efisiensi, efektivitas, serta daya saing perusahaan secara menyeluruh.

IMPLIKASI PENELITIAN

Temuan dalam kajian ini menegaskan bahwa akuntansi manajemen perlu

diposisikan sebagai komponen inti dalam tata kelola perusahaan. Penerapan yang konsisten memungkinkan organisasi meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, memperkuat efektivitas strategi, serta menjaga keberlangsungan jangka panjang. Selain itu, akuntansi manajemen berfungsi sebagai penghubung antara aspek finansial dan operasional, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data yang lebih tepat dan terukur.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan literatur sehingga belum melibatkan data empiris dari praktik lapangan. Oleh karena itu, hasil kajian tidak dapat digeneralisasi secara luas tanpa verifikasi lebih lanjut. Selain itu, aspek digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi belum dibahas secara mendalam, sehingga penelitian lanjutan diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif melalui studi kasus, survei, maupun analisis kuantitatif.

Agenda Penelitian Lanjutan (Parafrese)

Arah penelitian berikutnya dapat difokuskan pada beberapa bidang utama:

- Integrasi Teknologi Digital → menelaah penerapan akuntansi manajemen dalam sistem ERP, Business Intelligence, dan AI.
- Akuntansi Berkelanjutan (Green

Accounting) → mengkaji kontribusi akuntansi manajemen terhadap efisiensi energi, pengurangan limbah, dan pencapaian target keberlanjutan.

- Studi Empiris Lintas Sektor → melakukan penelitian langsung pada perusahaan manufaktur, jasa, maupun retail untuk melihat variasi penerapan.
- Persaingan Global → meneliti bagaimana akuntansi manajemen mendukung strategi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghadapi kompetisi internasional.

Kesimpulan (Parafrese)

Akuntansi manajemen memiliki peran fundamental dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Informasi yang dihasilkan tidak hanya berupa data numerik, tetapi juga analisis yang mendukung pengambilan keputusan yang rasional dan akuntabel. Dengan penerapan yang tepat, akuntansi manajemen mampu mendorong produktivitas, mengurangi pemborosan, serta memperkuat daya saing organisasi.

AGENDA PENELITIAN

Penelitian berikutnya dapat diarahkan pada sejumlah fokus yang lebih mendalam untuk memperkaya pemahaman mengenai peran akuntansi manajemen terhadap efisiensi dan efektivitas perusahaan. Pertama, penelitian dapat menggali lebih jauh pemanfaatan teknologi informasi

seperti ERP dan Business Intelligence dalam meningkatkan kualitas serta kecepatan penyajian informasi bagi manajemen. Kedua, diperlukan penelitian empiris di berbagai sektor usaha, seperti manufaktur, jasa, dan retail, agar terlihat bagaimana penerapan akuntansi manajemen berbeda pada setiap jenis perusahaan. Ketiga, studi lanjutan juga dapat meninjau hubungan antara penerapan akuntansi manajemen dengan pengendalian biaya, pengurangan aktivitas yang tidak produktif, dan peningkatan kinerja operasional. Keempat, penelitian mendatang dapat memperdalam bagaimana informasi akuntansi manajemen digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam perencanaan jangka panjang perusahaan.

KESIMPULAN

Akuntansi manajemen berperan strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Informasi yang dihasilkan tidak hanya berupa angka, tetapi juga analisis yang mendukung pengambilan keputusan rasional dan akuntabel. Dengan penerapan yang tepat, akuntansi manajemen mampu meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, serta memperkuat daya saing perusahaan.

SARAN

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan akuntansi manajemen dalam konteks digitalisasi dan integrasi teknologi informasi. Hal ini akan memperluas fungsi akuntansi manajemen sebagai sistem prediktif berbasis data yang mendukung pengambilan keputusan modern.

REFERENSI

- Ilmu, R., Bisnis, M., Rahman, A. A., Christina, A., Diredja, M., Fadia, S. S., & Dewi, C. L. (2025). Peran Akuntansi Manajemen dalam Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Perusahaan di PT Ace Hardware Indonesia Tbk . 3(September).*
- Usman, A., Mediaty, M., Khafifah, A., Ramadhan, M. A., & Randayo, W. A. G. P. (2022). Peranan Akuntansi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Sebagai Bentuk Good Governance. Amkop Management Accounting Review (AMAR), 2(2), 11–24.*
<https://doi.org/10.37531/amar.v2i2.318>
- Sigalingging, A. S. M., Samar, S., Hasan, I. A., Sukriadi, S., & Nurlin, N. (2024). LOI, A. O. (2023). PERAN AKUNTANSI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI BIAYA PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA-*

- MEDAN TAHUN 2017-2021. Peran akuntansi manajemen dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. *Jurnal Neraca Peradaban*, 4(1).
<https://doi.org/10.55182/jnp.v4i1.370>
- Gulo, P. (2023). Peran akuntansi manajemen dalam meningkatkan kinerja organisasi modern. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 2(3), 147–160.
<https://ojs.arbain.co.id/index.php/jkc/article/download/147/129/1144>
- Rante Langi, C., & Hasiara, L. O. (2025). *Akuntansi manajemen*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Fauzi, A., Parhusip, A. S., Hadiana, A., Putri, H. A., Anggitasari, R., Supriyadi, S., & Rahmat, Y. H. (2024). Analisis penerapan akuntansi manajemen dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan perusahaan. *IJESM Indonesian Journal of Economics and Strategic Management*, 2(2), 1453-1465.